

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

Impacto *Científico*

Universidad del Zulia

Junio 2025
Vol. 20 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN: 1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 20. N°1. Junio 2025. pp. 41-53

DOI: 10.5281/zenodo.15693002

Modelo programático del seminario de tecnología educativa para la maestría de docencia para la educación superior

Ivenny Figueroa

Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt"
Cabimas-Zulia- Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0001-5620-9933>
ivennyfigueroa@gmail.com

Dougledy García

Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt"
Cabimas-Zulia- Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0008-7206-4747>
dougledygarcia2612@gmail.com

Resumen

La presente investigación, tuvo como propósito diseñar un modelo programático educativo en el contexto del Seminario de Tecnología Educativa, perteneciente a la Maestría Docencia para Educación Superior, del Programa Posgrado de la UNE "Rafael María Baralt"; donde se buscó actualizar los contenidos generales como eje principal de la tecnología en cuanto a su aplicación en la educación universitaria; su fundamentación teórica consideró las teorías de aprendizaje para la adecuación en el modelo propuesto, con autores como: Gago (2017); Repetto *et al* (2014). Bisquerra (2016), Nivelá *et al* (2021) Siemens (2014) Romero (2017) Área Moreira (2019) entre otros. En lo metodológico, la investigación, estuvo enmarcada en el paradigma positivista, bajo el enfoque cuantitativo, tipología proyecto factible, el diseño no experimental, de campo, con una población conformada por 17 personas, distribuidas en (4) docentes facilitadores y (13) participantes cursantes del seminario objeto de estudio, a quienes se les aplicó una encuesta escrita contenitiva en un cuestionario basado en preguntas con tres (3) alternativas de respuesta. Donde se analizaron los datos a través de la estadística descriptiva. De acuerdo a la información cuantitativa y el análisis de los resultados, se manifiesta que los encuestados están de acuerdo en que se presente un nuevo modelo programático, donde sus contenidos estén actualizados,

entendiendo con ello que la tecnología, cambia de manera constante y por lo tanto la educación universitaria al acogerse a ella, se ve en la rigurosa necesidad de ir evolucionando y adaptarse a los contenidos innovativos, permitiendo se presentara un modelo programático para ser evaluado por las autoridades.

Palabras clave: Modelo, programa, tecnología, educación, universidad

Programmatic model of the seminar on educational technology for the master of teaching for higher education

Abstract

The purpose of this research was to design an educational programmatic model in the context of the Educational Technology Seminar, belonging to the Master's Degree in Teaching for Higher Education, of the UNE Graduate Program "Rafael Maria Baralt"; to update general content as the main axis of technology for its application in university education; Its theoretical foundation considered learning theories for adaptation in the proposed model, with authors such as: Gago (2017); Repetto *et al* (2014). Bisquerra (2016), Nivela *et al* (2021) Siemens (2014) Romero (2017) Area Moreira (2019) among others. Methodologically, the research was framed in the positivist paradigm, under the quantitative approach, feasible project typology, non-experimental, field design, with a population made up of 17 people, distributed in (4) teacher facilitators and (13) participants attending the seminar under study, who were A written survey containing a questionnaire based on questions with three (3) response alternatives was applied. Where the data were analyzed through descriptive statistics. According to the quantitative information and the analysis of the results, it is stated that the respondents agree that a new programmatic model be presented, where its contents are updated, understanding that technology changes constantly and therefore Both university education, upon embracing it, sees the rigorous need to evolve and adapt to innovative content, allowing a programmatic model to be presented to be evaluated by the authorities.

Keywords: Model, program, technology, education, university

Introducción

En las tendencia mundiales se presentan importante cambios en el desenvolvimiento académico, haciendo referencia particular al contexto universitario en cuanto a: reforma universitarias, a la creación de plataformas para hacer uso de la tecnología de información y comunicación, así como modificación de los lineamientos internos

con base a la adaptación de nuevas maneras del conocer, entre otras; todo asumido en su concepción, visión así como el funcionamiento sistémico de su deber ser, hacia la calidad y excelencia educativa universitaria.

Evidentemente, las tecnologías en la búsqueda de innovaciones, a lo largo de una línea de tiempo han obtenido mejoras para la transformación deseada en todos los ámbitos posibles del saber, vida real y humanista del ciudadano, las mismas son la superación, tanto cualitativa como cuantitativa del docente como mediador del conocimiento, ya que se rigen por medidas normativas tradicionales en donde la tecnología no está fuera del alcance de los hoy educadores y ésta remite a la utilización de recursos multimediales (multimedia); tal es el caso de imágenes, sonidos, textos, dibujos, video, entre otros; que ofrecen diversidad de posibilidades de comunicación como interconectar y formar nuevas redes de información para lograr efectividad de los datos, siendo este planteamiento recíproco en aprendizajes colaborativos entre los actores del acto educativo.

Todo este proceso, a lo largo de los años, ha proporcionado cambios en el uso de la tecnología en el ámbito educativo, a raíz del surgimiento del e-learning se han desplegado un sinnúmero de tecnologías de punta abiertas para generar instrucciones y que el papel del docente complementa la mediación de aprendizajes constructivos en el participante, por tanto algunas de las innovaciones presentes en pleno 2024 son: chat, foros, redes sociales, plataformas educativas como classroom, easyclass, Moodle, zoom, googlemeet, entre otros.

Por otra parte, asistentes virtuales, tales como Siri, Alexa, Cortana y Google assistant, que proyectan las dimensiones del saber en el individuo, basados en plataformas de atención adaptativa a nivel superior, estudios de cuarto nivel, y hasta planificar la jornada diaria, de trabajo y vida personal del usuario, visualizado como ser humano previsto de infinitudes de ocupaciones.

Esos procesos de cambio aluden también al Posgrado de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (UNERMB), donde actualmente se ofertan varias Maestrías, Especialización, Doctorados, y Posdoctorado; dando respuestas a cada uno de sus programas de estudio en el pregrado y abierta a recibir a egresados de otras universidades, en este contexto se destaca la Maestría Docencia para la Educación Superior la cual es demanda por profesionales, que trabajan a nivel universitario y de acuerdo a los requerimientos de sus ejercicios como docentes, requieren realizar estudios de 4to nivel y por ende seleccionan esta maestría.

Con base a lo expuesto, en este contexto el contenido actual de la maestría en estudio, se ofrece el Seminario Tecnología Educativa, la cual luego de buscar y obtener información sobre su contenido, es el mismo desde que se inició esta maestría años atrás; la investigación alcanzada coincide en expresar que el contenido programático actual, es el mismo de siempre, sin que se haya hecho algún cambio o escuchar de quienes la dictan, expongan sus consideraciones y en algún momento lo expusieran con base a sus experiencias, cambios pertinentes en sus contenidos hasta ahora estático,

cuando la tecnología esta en un constante cambio, entendiendo que la educación al asumirla como recurso, debe ser vanguardista, innovativa y visionaria.

Al respecto, se rescata lo expuesto por Nivelá *et al* (2021), quienes a través de su trabajo investigativo, manifiestan que el uso de las Tecnologías de información y comunicación (TIC,s) en la educación, ha originado una transformación de los modelos educativos utilizados, mediante el empleo de recursos y contenidos didácticos digitales flexibles, los cuales ofrecen múltiples ventajas al incentivar un aprendizaje más eficaz y una enseñanza con más posibilidades. Dichas tecnologías han logrado adaptar los métodos educativos a la era digital, donde existe un valioso número de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.

Desde esta perspectiva, el contenido programático, del Seminario Tecnología Educativa, en el contexto universitario, debe ser proactivo, donde el participante ávido de nuevos conocimientos, exponente de pensamientos críticos además de poseer basto manejo de la tecnología actual, el cual comparte con el docente, como facilitador, dispuesto a compartir e interrelacionarse con sus participantes, donde la tecnología se haga presente. Es decir, resaltar el rol docente en este contexto, el cual debe motivar constantemente a la búsqueda de fuentes y recursos de información diferentes a los suministrados por él o los materiales de educación asistida en red, evitando que el participante sólo acceda a una visión del pensamiento, pero si, desarrolle su capacidad para pensar un problema desde distintas perspectivas y así buscar entre varias alternativas, la mejor posible, comprometiéndolo en su propio proceso de aprendizaje.

Por otra parte, para entender bien qué es un “modelo”, se asume la posición de Bisquerra (2016), en la ciencia es necesario dar un paso atrás y analizar el concepto “teoría”, puesto que los modelos se construyen junto con las teorías científicas. Una teoría científica es recurso científico basado en un conjunto de observaciones (directas o procedentes de la experimentación), que tiene carácter abstracto y cuya función es ofrecer una explicación o descripción a dichas observaciones. Pero cómo se define un Modelo programático? Según Repetto *et al* (2014).

Se entiende por modelo programático, el diseño, teóricamente fundamentado, y la aplicación de las intervenciones pedagógicas que pretenden lograr unos determinados objetivos dentro del contexto de una institución educativa, de la familia o de la comunidad, y que ha de ser sistemáticamente evaluado en todas sus fases. (pág. 65).

Considerando los enunciados anteriores, se precisa entonces que el Seminario de Tecnología Educativa, expuesta en el contenido programático de la Maestría Docencia para la Educación Superior del Posgrado UNERMB, se observa la desactualización progresiva del contenido en el sinóptico de dicho seminario, además ausencia de uso de los recursos informáticos correspondientes a la praxis del programa con los participantes y finalmente la ausencia total de un laboratorio que inhibe la construcción de conocimientos de acuerdo a contextos tecnológicos de vanguardia. Todo esto

genera la urgente necesidad de revisión del contenido programático y su pertinente contextualización, a objeto de ofrecer al participante un escenario proactivo donde maneje la teoría, y demuestro sus competencias en la práctica.

A raíz de esta situación, surge la necesidad de profundizar en la comprensión de estos hechos y presentar la actualización del seminario, que permita una productividad investigativa del docente – facilitador, hacia las diferentes perspectivas del hecho educativo, acorde a la tecnología educativa, asumiendo el papel importante y significativo de la didáctica docente en función de las características propias de la era tecnológica educativa, atendiendo la proyección de la misma a futuro en el contexto de donde surge todo el entramado de investigación, con base a presentar un modelo programático, actualizado, flexible, abierta a los cambios y donde el docente con formación tecnológica, permita que el participante dé muestras de sus competencias, entendiendo con ello, que en su gran mayoría, estos aspirantes, vienen con formación enriquecida, la cual bien puede ser compartida.

Desde esta perspectiva, el artículo se enfoca bajo el contexto de la educación universitaria, considerando los postulados que dentro de su diversidad, generan cambios a favor de conocimientos mediante la renovación de contenidos en un área de formación puntual, que exige la connotación de la tecnología educativa donde esta juega un papel innovador para que el docente eleve la calidad dentro de su quehacer docente, además de internalizar que dentro de ese rol asumir que la educación en Latinoamérica, viene dando pasos agigantados en función del pensamiento pedagógico con criterios y reflexiones insoslayables para que la tecnología sea fuente de formación de innovación en la enseñanza –aprendizaje, considerando los aportes de Gago (2017); Repetto *et al* (2014), Bisquerra (2016), Nivela *et al* (2021), Siemens (2014), Romero (2017), Área Moreira (2019).

Asimismo, se pretende llamar la atención de quienes dirigen el Programa Posgrado UNERMB, así como quienes coordinan la Maestría Docencia para la Educación Superior, presentando través de un diseño un Modelo Programático, específicamente del Seminario Tecnología Educativo, que desde una perspectiva amplia, exige ser actualizado en sus contenidos.

En correspondencia a lo expuesto se estructura en tres apartados, así se tiene que se expone la introducción, a través de ella las investigadoras hacen referencia sobre el tema que se aborda, mediante un breve recorrido de lo que se espera lograr, enfatizando con ello la descripción de la variable, así como los elementos metodológicos que le dan rigurosidad a lo que se investiga. Seguidamente está el desarrollo o cuerpo, permitiendo a los investigadores fundamentar los aspectos que sustentan la idea principal y sugiere se presente sub-apartados inherentes al tema, para luego explicar la metodología y análisis de los resultados. Posteriormente presentar las conclusiones a que diera lugar una vez condensada toda la información que se ha adquirido como proceso investigativo.

Fundamentación teórica

Teoría conectivista

Se hace mención de esta teoría de aprendizaje, al considerarla un elemento primordial como elemental en la elaboración del modelo programático para el seminario de tecnología educativa, por cuanto presenta el abordaje en la cual se fundamenta el patrón dentro de las TIC's, las estrategias y competencias digitales que circundan en torno a su implementación. No obstante, es importante aclarar que también se relacionan teóricas como el constructivismo, y el humanismo, las cuales permite a los sujetos a mostrar sus aprendizajes.

Es así como el conectivismo es considerado para Siemens (2014 pág. 56), la teoría de la nueva era digital, ya que “se ajusta muy bien con los tiempos actuales y nos permite entender y replantearnos las relaciones, es así como el conectivismo es considerado la teoría del proceso de enseñanza y aprendizaje”.

Además, Romero (2017), lo plantea como “la preocupación por la transformación de las metas así como la práctica diaria del aprendizaje para satisfacer las nuevas demandas del siglo XXI, que se caracteriza por el conocimiento impulsado por la tecnología”. Nace la inquietud de un enfoque digital para el aprendizaje y subyace en las habilidades del siglo, lo cual ha llevado consigo a las aulas y otros ambientes de aprendizaje a fomentar el desarrollo del conocimiento.

Asimismo, las nuevas formas de alfabetización en medios de comunicación, pensamiento crítico, sistemas, habilidades interpersonales y aprendizaje auto dirigido, Innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación y colaboración; información, y habilidades tecnológicas (alfabetización en TICs, educación mediática).

Además de habilidades de vida y carrera (flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y autonomía, habilidades sociales e interculturales, de productividad, liderazgo como responsabilidad). Uno de los principales métodos utilizados para apoyar el aprendizaje de estas habilidades y conocimientos es el aprendizaje en grupo y por proyectos, lo que implica un trabajo colaborativo basado en la investigación de problemas y preguntas del mundo real, mejor conocido como la era digital del conocimiento el conectivismo

Atendiendo a estas consideraciones, los principios del conectivismo presentados por Siemens para sustentar su teoría son:

- El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados.
- El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. Se basa en la agregación de diversos puntos de vistas, muchas veces opuestos

- El aprendizaje que se define como conocimiento aplicable puede residir en dispositivos no humanos (al interior de una organización o una base de datos)
- La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.
- Para facilitar el aprendizaje continuo es necesario fomentar y mantener las conexiones.
- Una habilidad clave es la capacidad de ver las conexiones entre áreas, ideas y conceptos.
- El propósito de todas las actividades conectivistas de aprendizaje es la actualización, del conocimiento preciso y actual.

Desde este enfoque, se cuestiona la manera de aprender, especialmente en estos tiempos actuales y en lo que respecta a estudios de posgrado en que nuestros participantes, no le temen a la tecnología; se caractericen por ser multitareas, es propio destacar, que esta teoría presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual para convertirse en una sociedad interconectadas.

Modelo programático educativo

Se precisa de acuerdo a Gago (2017 pág. 56), que los modelos programáticos educativos, “Son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas de estudios”. Se podría decir, que los modelos educativos son los patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos de un programa de estudios, o bien los componentes de una de sus partes.

Asimismo, permite proyectar un sinóptico, con los elementos fundamentales abstraídos del contexto actual investigativo y con sustento del hecho educativo tanto de los participantes como de los docentes, y del contenido actual del seminario de tecnología educativa afianzando los compendios sostenibles en el tiempo, pero en búsqueda de nuevos elementos del área en tecnología educativa respectivamente.

Tecnología educativa

Actualmente, autores como Serrano Sánchez et al. (2016), afirman que la tecnología educativa constituye una disciplina encargada del estudio de los medios, materiales, portales web y plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje; en cuyo campo se encuentran los recursos aplicados con fines formativos e instruccionales, diseñados originalmente como respuesta a las necesidades e inquietudes de los usuarios. Estos autores coinciden en el estudio del uso de las TIC's en el proceso de enseñanza y aprendizaje (tanto en contextos formales como no formales), así como el

impacto de las tecnologías en el mundo educativo en general a través de las tecnologías educativas.

Alegan que todo radica en un enfoque sociosistémico, donde ésta siempre analiza procesos mediados con y desde una perspectiva holística e integradora. Por su parte, Área Moreira (2019), señala que la tecnología educativa es un campo de estudio que se encarga del abordaje de todos los recursos instruccionales y audiovisuales; por tal motivo, el número de herramientas tecnológicas se ha multiplicado exponencialmente (actividades digitales de aprendizaje, portafolios, elaboración de blogs, entre otros), diseñadas para dinamizar los entornos educativos y promover la adquisición de nuevas competencias.

Entonces se logra diferenciar, pues las Tecnologías de Información y Comunicación solo agrupan aquellos recursos relacionados con los medios de comunicación (cine, televisión, radio, internet) que sirven y son responsables para transmitir contenidos con valor educativo a un grupo de participantes o una sociedad. En este orden de ideas, de acuerdo con Tellería (2019), los continuos avances de la tecnología dan origen a diferentes procesos de comunicación que estimulan interacciones diversas que impulsan al sistema educativo a ofrecer nuevas alternativas para la formación, redimensionan los procesos de comunicación, de enseñanza.

Desde esta perspectiva, la Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación del aprendizaje y de la investigación. Estas nuevas alternativas en las comunicaciones cada vez se presentan con mayores posibilidades de acceso para un público más amplio y diverso, lo cual potencia su empleabilidad en el ámbito educativo.

Concepción de la educación en la sociedad de la información

Una sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la información ha sido inspirada por los programas de los países industrializados. El término sería más bien un término político que teórico, pues se presenta como una aspiración estratégica que permitiría órganos estatales, gobiernos regionales, ayuntamientos o grupos industriales, el argumento central es que la 'sociedad de la información' crearía y aseguraría millones de nuevos empleos. Si se extrae la esencia de las numerosas declaraciones programáticas en línea con la emergencia de la (sociedad de la información).

En relación a uso de las tecnologías en la educación, Mominó (2018), afirma que la vinculación entre educación y tecnología no es un fenómeno reciente, sino más bien constituye un rasgo permanente a través de la historia. Área Moreira (2019) y Cabero Almenara (2013), sostienen que no se trata de incrementar la intensidad del uso de la tecnología por el sólo hecho de hacerlo, sino más bien, hay que tener claros cuáles son

los beneficios que las alternativas tecnológicas podrían aportar para conseguir que los estudiantes aprendan más, mejor y distinto.

Utilización de las tecnologías información y la comunicación (TICs) en los espacios de aprendizaje

Al respecto, UNESCO, realizando para este estudio una retrospectiva, ha planteado desde 1984, 1994, 1998, 2004 y 2018; señala que, en el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir.

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en la docencia, que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. Ahora bien, según Serrano Sánchez, (2016), la tecnología de la educación o tecnología educativa universitaria, tiene por cometido posibilitar la organización de entornos de aprendizaje que proporcionen las condiciones más idóneas para conseguir finalidades educativas, empleando diversos medios tecnológicos.

A este respecto, Delors et al (2016), en su informe para la UNESCO, hizo particular hincapié en la necesidad de “disponer de medios cualitativos y cuantitativos de enseñanza, tradicionales (como los libros) o nuevos (como las tecnologías de la información), que la educación conviene utilizar con discernimiento y promoviendo la participación activa de los estudiantes.” (pág. 25).

Metodología

En correspondencia a ello, el presente estudio se enmarca en una investigación de tipo proyectiva, puesto que el interés que se persigue es entender lo que funciona y lo que no, dónde se encuentra el escenario observado y hacia dónde se dirige. Además de encontrar las áreas de mejor e identificar las fortalezas. Por lo tanto, ayudará a averiguar el aporte de un modelo programático en el contexto del Seminario de Tecnología Educativa, perteneciente a la Maestría Docencia para Educación Superior, del Programa Posgrado de la UNE “Rafael María Baralt”

Esto se explica puesto que se parte del paradigma y el modelo epistémico, (positivista enfoque cuantitativo), lo que ratifica lo especificado en cuanto al tipo de investigación, que se aplica a todas las investigaciones que conllevan a diseños o creaciones dirigidas a cubrir una necesidad, basadas en conocimientos anteriores del objetivo general propuesto. Por lo tanto, es un proyecto factible consisten en la elaboración y

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, conjuntamente refiere que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos y que debe tener apoyo en una investigación documental, de campo o un diseño. El diseño manejado en la investigación se correspondió al no experimental.

Agregando, que el estudio se inserta dentro del diseño transeccional, que tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Asimismo, es de campo, entendiéndose con ello que los métodos a emplear, se basan en los datos de interés que se recogerán en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto de la investigadora y su equipo. Es decir, que la recolección de datos fue directamente de la realidad donde ocurrieron los hechos, sin manipular o controlar la variable.

Se asume como población de la investigación la conformada por (4) cuatro docentes responsables de dictar el Seminario de Tecnología Educativa y los (13) trece participantes que la cursan en el momento de la investigación, para un total de (17) sujetos de la Sede Principal del Programa Posgrado en la Maestría Docencia para la Educación Superior UNERMB.

La técnica a emplearse, la observación que permitió la elaboración de un cuestionario ,conformado por una serie de reactivos con (3) tres alternativas de respuestas; por cuanto a través del mismo se obtuvo la información precisa, adecuada e inequívoca para analizar las conductas de la variable Modelo Programático, del Seminario Tecnología Educativa. En el caso del estudio, el cuestionario está conformado por 38 ítems distribuidos en 3 ítems por cada indicador, con un escalamiento de alternativas tipo Likert (1.- Totalmente de acuerdo; 2.-.De acuerdo; 3.En desacuerdo). Utilizando el método de estadística descriptiva para caracterizar la variable en estudio a través de la técnica de media de tendencia centrada, analizándose mediante la aplicación de frecuencia absoluta (FA) y frecuencia relativa (FR), mostrando la información mediante tablas.

Análisis de los resultados

En respuesta al objetivo planteado, en el contexto del presente artículo con base a demostrar la coherencia interna de la investigación y su efectividad, en cuanto al alcance de lo que se espera. En ese marco de ideas, antes de iniciar con la presentación y análisis de los datos, se creyó conveniente recordar, que el objetivo general del estudio estuvo orientado a Diseñar un modelo programático actualizado en el contexto del Seminario de Tecnología Educativa, perteneciente a la Maestría Docencia para Educación Superior, del Programa Posgrado de la UNE "Rafael María Baralt"

Al respecto, derivado del procesamiento del instrumento, del cual se describe los siguientes resultados:

Para la variable modelo programático educativo del seminario de tecnología educativa que la alternativa De acuerdo alcanzó un 24,74% considerándose el mayor porcentaje, lo cual permite inferir que tanto los docentes como los participantes, si bien están de acuerdo con el modelo actual del contenido del Seminario Tecnología Educativa, están conscientes que este debe ser actualizado tal como lo exige las innovaciones que constantemente se genera de la tecnología, haciendo indispensable adaptarlas con características de la didáctica y lo propio del pensamiento hacia nuevos conocimientos. Estructura del Modelo Programático del Seminario de Tecnología educativa en la Maestría de Docencia para la Educación Superior.

Cuadro 1. Estructura propuesta

UNIDADES	CONTENIDOS
Introdutoria. Terminología básica, conceptualizaciones sobre tecnología educativa	Computador, Ciencia, inteligencia artificial, innovación, tecnología, neurociencia, pseudociencia, pseudotecnología
UNIDAD I. Tecnología educativa	Fundamentos de la tecnología educativa, aprendizaje, enseñanza, construcción del aprendizaje, didáctica, medios de enseñanza, tecnologías de la información y comunicación, plataformas educativas.
UNIDAD II. Almacenamiento en la nube	Dropbox, One Drive, Google drive
UNIDAD III. Suite Ofimática	Libre office, Microsoft office, office 365°.
UNIDAD IV. Licenciamientos y objetos de aprendizaje	-Sistemas operativos - Redes sociales - Objetos de aprendizaje (OA) - Recursos didácticos abiertos (RDA)
Unidad V. Generación de contenidos educativos	- Creación de e-books, wikis, portafolio digital, líneas de tiempo, mapas conceptuales, pizarras colaborativas, presentaciones interactivas, comics, aprendizaje móvil, entornos educativos 3D, gamificación.
Unidad VI. Realidad Aumentada y virtual	- Pensamiento computacional (I-A) - Programación - Robótica - Cibernética
Unidad VII. Metaverso	-El metaverso-Definición, características, objetivos.-Metodologías -Mundos 3D y el metaverso-Los MUVE'S -Objetos 3D-Aulas inmersivas-Entornos educativos 3D -Procesos educativos gammificados

Fuente: Figueroa - García (2024)

En correspondencia al contenido de la estructura, este está basado en constructos actualizados, entendiendo con ello, que la tecnología se innova de manera constante, lo que permite una mayor actualización de los conocimientos indispensables para ser

conocidos y aplicados por cada uno de los participantes del seminario Tecnología Educativa. Asimismo, la aplicabilidad de estos contenidos exige contar con recursos, este ellos equipos manifiestos a través de un aula virtual, permitiendo interactuar, entre facilitador- participantes, con la finalidad de internalizar en los participantes el uso y aplicación de estos recursos en su formación académica e investigativa.

Es importante hacer referencia, a la distribución del tiempo, entendiendo que un seminario a nivel de maestrías se planifica estimado un tiempo de horas semanales, con una duración máximo de cuatro semanas, lo cual debe ser aprovechado al máximo, pero que adicionalmente, ofrecerá a los participantes el interés de hacer uso de la tecnología, investigar, desarrollar actividades además de ser ellos quienes le pongan un toque personal a sus actividades investigativas.

Es entonces que desde esta perspectiva, el Contenido Programático del Seminario de Tecnología educativa, Maestría de Docencia para la Educación Superior propuesto, a través de la idea innovadora, generara en los participantes un impacto positivo, en primer lugar por hacer uso del entorno virtual con el cual cuentan, en segundo lugar ante la necesidad de interactuar y en tercer lugar esa interacciona conlleva a investigar, crear información novedosa, mayor participación y seguridad en el uso de la tecnología y sus atributos.

Conclusiones

- Una vez alcanzado los análisis y resultados del objetivo general propuesto, se comprueba la necesidad de presentar a través de un diseño, el nuevo modelo del Seminario Tecnología Educativa, para ser evaluado y elevarlo a las instancias correspondientes con el apoyo de la Coordinación de la Maestría Docencia para la Educación Superior.

- Asimismo, se hace necesario, enfatizar el papel que le corresponde a la tecnología educativa para el logro de los fines de la educación, puesto que estos son compartidos entre el docente, el participante y la sociedad. Al partir de allí, el discurso pedagógico contemporáneo requerirá fortalecer la tecnología educativa como concepto y como categoría; la universidad promoverá en el docente su uso efectivo, no solo al lograr enseñar en un área de conocimiento específica, sino al contribuir con la formación humana para el ser, el hacer, el conocer y el convivir; en conjunción con las tecnologías de información y comunicación.

Referencias bibliográficas

- Área Moreira, M. (2019). *Introducción a la tecnología educativa*. San Cristóbal de La Laguna, España: Universidad de La Laguna.
- Bisquerra, R. (2016). Los modelos de orientación e intervención psicopedagógica. En AIDIPE (Comp.), *Actas del VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 22-25.
- Cabero Almenara, J. (2019). *Tecnología educativa*. España: Síntesis.
- Delors, J. (2016). *Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI*
- Gago, H. (2017) *Apuntes acerca de la evaluación educativa*. México.
- Momino, J; Sigales, C. y Meneses, J. (2018). *La escuela en la sociedad red. Internet en la educación Primaria y Secundaria*. Barcelona: Ariel.
- Nivela, M., Echeverría, S. Santos, M (2021) *Educación superior con nuevas tecnologías de información y comunicación en tiempo de pandemia Horizontes Rev. Inv. Cs. Edu. vol.5 no.19 La Paz set. 2021 Epub 30-Sep-2021*
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1984, 1994, 1998, 2004 2026 y 2018)
- Repetto, E., Pena, M. y Lozano, S. (2014) *Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica*, vol. II (p. 454-482). Madrid: UNED.
- Romero, G. (marzo de 2017). 9 teorías de Aprendizaje más Influyentes | Artículo. Disponible en: <https://educar21.com/>: <https://educar21.com/inicio/2017/09/27/teorias-de-aprendizaje-mas-influyentes/>
- Serrano Sánchez, J.; Gutiérrez Porlan, I. y Prendes Espinosa, M. (2016). *Internet como recurso para enseñar y aprender. Una aproximación práctica a la tecnología educativa*. Sevilla: Eduforma.
- Siemens, G. (2014). *A learning theory for the digital age* [en línea]. Disponible en <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm> [consulta 20/02/2008].